

MASOFADAN ZONDLASH QURILMALARI VA ULARNING XUSUSIYATLARI

Eshonqulov Erali Sherali o‘g‘li

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14190074>

Masofadan zondlash qurilmalarining xususiyatlari. Masofadan zondlash atamasi insonning yerni o‘rganishga bo‘lgan qiziqishlari ortishi natijasida XX asrning 60-yillaridan paydo bo‘lgan. Masofadan zondlash atamasiga, o‘rganilayotgan obyektlar va hodisalar bilan fizik jihatdan aloqa qilmasdan, qayd qiluvchi qurilmalar orqali obyektlar va hodisalarning ba’zi tafsilotlarini olish jarayoni deb ta’rif beriladi [1, 2]. Bu jarayon sensor tomonidan aks ettirilgan yoki chiqarilayotgan energiyani aniqlash, qayd etish va bu ma’lumotlarga ishlov berish, ma’lumotlarning tahlilini amalga oshirish va bu ma’lumotlarni qo‘llashdan iborat bo‘ladi.

Aks ettirilgan yoki chiqarilgan energiyani aniqlashda sensorlar ikki guruhga ajratiladi. Tabiiy mavjud energiyadan foydalanadigan masofadan zondlash tizimlari passiv sensorlar deb ataladi. Bu sensorlar faqatgina tabiiy energiya mavjud bo‘lganda ishlatilishi mumkin. Ikkinchi guruh sensorlari o‘z-o‘zini energiya bilan ta’minlash xususiyatiga ega bo‘lgan sensorlar bo‘lib, aktiv sensorlar deb ataladi. Bu sensorlarning asosiy afzalligi mavsumdan va kunning istalgan vaqtidan qat’i nazar o‘lchovlarni amalga oshirish imkonining mavjudligidir. Kamchiligi sifatida esa nishonlarni yetarli darajada yoritish uchun katta miqdordagi energiyani talab qilishini keltirish mumkin [3].

Sensorlar aks ettirilgan yoki chiqarilgan energiyani to‘plashi va qayd etishi uchun turg‘un platformada joylashishi talab qilinadi. Yer atmosferasidan tashqarida joylashtiriladigan sensorlar kosmik kemada yoki sun‘iy yo‘ldoshda joylashgan bo‘ladi. Sun‘iy yo‘ldoshlar – bu boshqa obyekt atrofida aylanadigan obyektlar hisoblanib, masofadan zondlash, aloqa va telemetriya (joylashuv va navigatsiya) maqsadlarida ishga tushirilgan platformalarni o‘z ichiga oladi. Sun‘iy yo‘ldosh platformalarini tanlashda asosiy omil ularning narxi hisoblanadi [4].

Sun‘iy yo‘ldoshlarda u bosib o‘tayotgan yo‘l uning orbitasi deb ataladi. Orbitani tanlash yerga nisbatan joylashuv, balandlik va uning aylanishi bo‘yicha farq qiladi. Yer yuzasining faqat ma’lum bir qismini ko‘rishga mo‘ljallangan sun‘iy yo‘ldoshlar geostatsionar orbitalarga ega bo‘ladi [1]. Aloqa va ob-havo sun‘iy yo‘ldoshlari bunday orbitalarga ega bo‘lib, yerning ma’lum bir qismi uchun ma’lumotlarni to‘plash va kuzatish imkoniyatini beradi. Yer yuzasining katta qismini o‘rganish imkonini beradigan sun‘iy yo‘ldoshlar shimoldan janubga orbita bo‘ylab harakatlanadi.

Masofadan zondlash qurilmalari uchun nishon va sensor orasidagi masofa muhim hisoblanadi. Chunki bu qurilmalar orqali olingan ma’lumotlarning tafsilotini va sensor tomonidan tasvirlangan umumiy maydonni aniqlash ushbu masofaga bog‘liq bo‘ladi. Tasvirda ko‘rinadigan tafsilot sensorning fazoviy ruxsatiga bog‘liq bo‘ladi va aniqlanishi mumkin bo‘lgan eng kichik xususiyatning o‘lchamiga ishora qiladi. Passiv sensorlarning fazoviy ruxsati lahzalik ko‘rish maydoniga (instantaneous field of view) bog‘liqdir. Lahzalik ko‘rish maydoni sensorning 1-rasmda tasvirlangan (A) burchakli ko‘rinish konusidir. (B) esa ma’lum bir balandlikdan ko‘rinadigan yer yuzasidagi maydonni aniqlaydi. Ko‘rilgan maydonning o‘lchami lahzalik ko‘rish maydonini yerdan sensorgacha bo‘lgan masofa C ga ko‘paytirish orqali aniqlanadi. Ushbu maydonning o‘lchami ruxsat yacheykasi hisoblanadi va sensorning maksimal fazoviy o‘lchamlarini belgilaydi [2].

1-rasm. Masofadan zondlash qurilmalarida fazoviy ruxsatning aniqlanishi

Masofadan zondlash asosida olingan tasvirlarda eng kichik birlik sifatida piksellar qoʻllaniladi. Fazoviy ruxsat va piksel oʻlchami tushunchalari bir-biriga muqobil tushunchalar emas. Tasvirlarda yirik belgilarning koʻrinishi uning past ruxsatli ekanligi bildirsa, kichik belgilarning ham namoyon boʻlishi esa uning yuqori ruxsatli ekanligini anglatadi [5].

Tasvirdagi belgilarni turli sinflarga boʻlish bu belgilarning munosabatlarini turli toʻlqin uzunliklari oraligʻida solishtirish orqali amalga oshiriladi. Tasvirdagi suv va oʻsimliklar kabi belgilar koʻrinadigan va yaqin infragizil toʻlqin uzunligi diapazonlarida aniqlanadi. Ammo boshqa turdagi belgilarni klassifikatsiyalash uchun yanada tor doiradagi toʻlqin uzunligi oraliqlarida taqqoslashga toʻgʻri keladi. Shuning uchun sensorlarning yuqori spektral ruxsatga ega boʻlishi talab qilinadi. Sensorning tor toʻlqin uzunligi oraligʻini aniqlash qobiliyatini spektral ruxsat belgilaydi. Multispektral sensorlar deb ataluvchi masofadan zondlash tizimlari energiyani turli spektral ruxsatlarda bir nechta alohida toʻlqin uzunliklari oraligʻida qayd etadi [6,7]. Elektromagnit spektrning yaqin infragizil va oʻrta infragizil qismlarida yuzlab juda tor spektral diapazonlarni aniqlaydigan sensorlar giperspektral sensorlar deb ataladi. Sensorlarning spektral ruxsatidan tashqari radiometrik xususiyatlari ham mavjud boʻlib, ular tasvirdagi asl axborot mazmunini ifodalaydi. Radiometrik ruxsat tasvirning elektromagnit energiya kattaligiga sezgirligini bildiradi. Radiometrik oʻlchamlar sensor maʼlumotlarni yozib olishda ishlatadigan bitlar soniga bogʻliq boʻladi. Bitlar soni 2 ning darajalari koʻrinishida beriladi. Yorqinlik darajalarining maksimal soni esa qayd etilgan energiyani ifodalashda ishlatiladigan miqdor bitlar soniga bogʻliq boʻladi.

Masofadan zondlash tizimlarining navbatdagi ruxsat turi vaqtga bogʻliq ruxsat deb nomlanadi. Yerning maʼlum bir hududidagi vaqtga nisbatan oʻzgarishlarini aniqlashda ushbu ruxsatidan keng foydalaniladi. Chunki yer yuzasining maʼlum hududining belgilarini maʼlum vaqt oraligʻida taqqoslash orqali ushbu hududdagi oʻzgarishlarni aniqlash mumkin boʻladi. Baʼzi hududlaridagi belgilar doimiy oʻzgarishlarga uchrashini hisobga olganda, ushbu vaqtga bogʻliq ruxsatdan foydalanish oʻsimliklar maydonlarini, shaharsozlikni, oʻrmonlarning oʻzgarishini kuzatib borishda muhim ahamiyat kasb etadi [8].

Masofadan zondlash tizimining aynan bitta maydonni bir xil koʻrish burchagida takroriy tasvirini olish uchun ketgan vaqt sunʼiy yoʻldoshning bir orbitani aylanib chiqish uchun zarur

bo‘lgan vaqtga teng bo‘ladi. Sensorning vaqtga bog‘liq ruxsati kenglikka, polosaning bir-birini qoplashiga (the swath overlap) va qurilmaning imkoniyatlariga bog‘liqdir.

Sun‘iy yo‘ldoshlarning turlari. Yerni tadqiq etish boshlangan yillardan boshlab juda ko‘p masofadan zondlash qurilmalari uchirilgan bo‘lib, ulardan turli masalalarni yechish maqsadida yerga ma‘lumotlar yuborish uchun qo‘llanilib kelmoqda. Qo‘llaniladigan masalalariga ko‘ra ular 3 guruhga ajratiladi.

1.Ob-havo sun‘iy yo‘ldoshlari. Ob-havo sun‘iy yo‘ldoshlari ilk bora 1960-yillarda ishga tushirilganida ob-havo tizimlarining rivojlanishi va harakatini muntazam ravishda kuzatish imkoniyatini berardi. Hozirgi kunda esa bu turdagi yo‘ldoshlar butun dunyo bo‘ylab ob-havo havo sharoitlarini kuzatish imkoniyatini bermoqda. Ushbu sun‘iy yo‘ldoshlar boshqa yerni kuzatish tizimlari bilan solishtirganda katta yuzani qamrab oladigan sensorlardan foydalanadi. Bu sun‘iy yo‘ldoshlar ob-havoni bashorat qilishda samarali foydalanishining asosiy sababi vaqtga bog‘liq ruxsatlari yuqori hisoblanishidir [9]. Natijada yer yuzasini, atmosfera namligini va bulut qoplamini tez-tez kuzatish imkoniyati paydo bo‘ladi. Metreologik ilovalarda qo‘llaniladigan sun‘iy yo‘ldoshlarga Geostatsionar operatsion atrof muhit sun‘iy yo‘ldoshi (Geostatsionar Operation Environmental Satellite – GOES), Milliy okeanografiya va atmosfera boshqarmasi kengaytirilgan juda yuqori aniqlikdagi radiometr (National Oceanographic and Atmospheric Administration Advanced Very High Resolution Radiometer – NOAA AVHRR) kabilar kiradi.

GOES sun‘iy yo‘ldoshi 1966-yilda NASA tomonidan uchirilgan ilovalar texnologiyasi sun‘iy yo‘ldoshi (ATS-1) ning davomi hisoblanadi. GOES sun‘iy yo‘ldoshlarining ikki avlodi uchirilgan bo‘lib, GOES-1 va GOES-7 deb nomlangan, ikkinchi avlod esa GOES-8 deb nomlangan. Har ikki avlod sun‘iy yo‘ldoshlari ham bulut qoplami, namlik, shamollar, atmosfera haroratini olishi mumkin bo‘lgan nurlanishni chiqarish imkoniyatiga ega. Birinchi avlod sun‘iy yo‘ldoshlarining asosiy kamchiligi yerni vaqtning taxminan 5 foizini ko‘rish edi. Keyingi avlod sun‘iy yo‘ldoshlarida ushbu muammolar hal qilinib, jumladan GOES-8 yerni har 15 daqiqada suratga olish imkoniyatini berdi. GOES-8 sun‘iy yo‘ldoshlari 5 ta kanaldan iborat bo‘lib, birinchi kanal tumanni aniqlash va kuchli bo‘ronni aniqlash ilovalarida, ikkinchi kanal yong‘inlar va vulqonlar aniqlash ilovalarida, uchinchi kanal o‘rta darajadagi atmosfera harakatini kuzatish ilovalarida, to‘rtinchi kanal kuchli yomg‘irni aniqlash ilovalarida va beshinchi kanal esa dengiz yuzasi haroratini aniqlash ilovalarida qo‘llaniladi.

NOAA AVHRR sun‘iy yo‘ldoshi 1960-yillarda uchirishni boshlangan Advanced TIROS seriyasining avlodi hisoblanadi. Ushbu sun‘iy yo‘ldoshlar orqali nafaqat ob-havo tizimlarini bashorat qilish, balki ekin maydonlarining o‘zgarishini ham kuzatish mumkin bo‘ldi. Sun‘iy yo‘ldosh 5 ta kanaldan iborat bo‘lib, bu kanallar qor monitoringi, o‘simliklar va qishloq xo‘jaligi tadqiqotlari, vulqonlar va o‘rmon yong‘inlari faolligi, tuproq namligini aniqlash ilovalarida qo‘llanilishi mumkin.

Ob-havo sun‘iy yo‘ldoshlari tarkibiga yuqorida keltirilgan sun‘iy yo‘ldoshlardan tashqari AQSH tomonidan uchirilgan DMSP (Mudofaa meteorologik sun‘iy yo‘ldosh dasturi – Defense Meteorological Satellite Program) sun‘iy yo‘ldoshini, Yevropa hamjamiyati va Yaponiya tomonidan uchirilgan GMS seriyasiga kiruvchi Meteosat sun‘iy yo‘ldoshini kiritish mumkin [10].

2. Quruqlikni kuzatish sun‘iy yo‘ldoshlari. Ob-havo sun‘iy yo‘ldosh tizimlari ham yer yuzasi haqida ba‘zi ma‘lumotlarni taqdim etsada, lekin aynan quruqlikni kuzatishga

mo‘ljallangan sun‘iy yo‘ldoshlar kabi optimal emas. Aynan shu maqsadda bir nechta sun‘iy yo‘ldoshlar uchirilgan.

Landsat. NASA tomonidan 1972-yilda uchirilgan Landsat-1 keyingi tadqiqotlar uchun muhim ahamiyatga ega bo‘lgan ma‘lumotlarni to‘plagani uchun Landsat dasturi 1985-yilda tijoratlashtirildi. Landsat sun‘iy yo‘ldoshlarining muvaffaqiyatga erishishiga asosiy sabablar sifatida qayta ko‘rib chiqish davrining qisqaligi, hududlarni yaxshi qamrab olishi, funksional fazoviy o‘lchamlari va yerni kuzatish uchun mo‘ljallangan spektral diapazonli sensorlar kombinatsiyasini keltirish mumkin.

Landsat seriyasining shu vaqtga qadar 9 xil sun‘iy yo‘ldoshlari uchirilgan bo‘lib, ular mos ravishda Landsat 1 dan 9 gacha nomlangan. Landsat sun‘iy yo‘ldoshlarida bir qancha sensorlar joylashgan bo‘lib, ular yer yuzasining to‘liq sahnasi sifatida 180x180 km hududni qamrab oladi. Ushbu sensorlardan biri hisoblanuvchi multispektral skanner sensori to‘rtta spektral diapazonda yer yuzasidan elektromagnit nurlanishni qabul qilgan. Keyinchalik 1992-yilda Landsat-4 da tematik xaritachi (thematic mapper - TM) sensori qo‘llanilishi sababli, multispektral skanner ma‘lumotlaridan foydalanish to‘xtatildi. TM kanallari 7 ta bo‘lib, bu kanallar shahar belgilarini aniqlash, yashil o‘simliklar xaritasini tuzish, suv havzasini aniqlash [11], tuproq namligini aniqlash, mineral va tosh turlarini farqlash ilovalarida qo‘llaniladi.

Landsat seriyasining keyingi uchirilgan Landsat-7 sun‘iy yo‘ldoshida kengaytirilgan tematik xaritalovchi ishlatilgan va panxromatik kanal qo‘shilgan. Landsat 8 va Landsat 9 sun‘iy yo‘ldoshlar so‘nggi yillarda uchirilgan va kvant fizikasini qo‘llaydigan sun‘iy yo‘ldoshlar hisoblanadi.

SPOT (Yerni kuzatish uchun sun‘iy yo‘ldosh – Satellite Pour l’Observation de la Terre). Yerdan taxminan 830 km balandlikda joylashgan, quyosh bilan sinxron va qutbga yaqin joylashgan SPOT seriyasidagi sun‘iy yo‘ldoshlarning 1986-yilda ishga tushirilgan birinchi seriyasi SPOT-1 deb nomlangan. SPOT sun‘iy yo‘ldoshlarida ikkita yuqori aniqlikdagi tasvirlash tizimlari mavjud. Bu ikki bir-biridan mustaqil tasvirlash tizimlari yuqori fazoviy piksellar sonini bir kanalli panxromatik rejimda va katta fazoviy o‘lchamlari uch kanalli multispektral rejimda olish imkoniyatini beradi.

SPOT boshqa sun‘iy yo‘ldoshlarga nisbatan ko‘plab afzalliklarga ega bo‘lib, ular sirasiga kichik fazoviy o‘lchamlarini va maqsadli sensorlar mavjudligini keltirish mumkin. SPOT sun‘iy yo‘ldoshidan olingan tasvirlar kichik tafsilotlarni saqlab qolgani uchun qishloq xo‘jaligi va o‘rmon xo‘jaligi [12] ilovalarida keng qo‘llaniladi.

3. Dengizni kuzatish sun‘iy yo‘ldoshlari. Ma‘lumki, yer yuzasining 2/3 qismi suvdan tashkil topgan. Yuqorida ko‘rib chiqilgan sun‘iy yo‘ldoshlar ham okeanlarni kuzatish uchun ishlatilishi mumkin. Ammo shunga qaramasdan aynan okeanlarni o‘rganish uchun ishlab chiqilgan sun‘iy yo‘ldoshlar ham mavjud.

Ushbu vazifalar uchun mo‘ljallangan eng birinchi sensorlarni olib chiqqan sun‘iy yo‘ldosh Nimbus-7 edi. U CZCS (Coastal Zone Colour Scanner – Sohil hududlarining rangli skaneri) bo‘lib, qirg‘oq hududlarida ifloslantiruvchi moddalarni va okean harorat aniqlash muammolarini aniqlashda qo‘llanilgan. Sensor oltita spektral diapazondan iborat bo‘lib, 1-2-kanalda xlorofil absorpsiyasi, 3-kanalda Gelbstof (sariq moddasi), 4-kanalda xlorofil konsentratsiyasi, 5-kanalda yuzadagi o‘simliklar, 6-kanalda yuzadagi temperatura parametrlari o‘lchanadi.

MOS (Marine Observation Satellite – Dengiz kuzatuv yo‘ldoshi). 1987-yilda Yaponiya tomonidan uchirilgan MOS sensori uchta sensordan tashkil topgan va Landsat multispektral

skanerlari sensorlariga juda o‘xshash bo‘lganligi sababli, nafaqat dengizda balki quruqlikdagi ilovalarda ham qo‘llanilishi mumkin edi. MOS 17 kundan iborat qayta ko‘rish davriga ega bo‘lib, 900 km balandlikda orbitada aylanadi.

SeaWiFS (Sea-viewing Wide-Field-of View Sensor – Dengizni ko‘rish uchun keng maydon ko‘rish sensori). 8 ta tor to‘lqin uzunligidagi kanallari mavjud bo‘lgan SeaWiFS ko‘plab okean hodisalarni aniqlashda qo‘llaniladi [13]. Bu hodisalarga okeanning iqlim o‘zgarishlariga qanchalik ta‘sir o‘tkazayotganini, azot, oltingugurt va azot davrlarini kuzatishni keltirish mumkin.

4. Boshqa sun‘iy yo‘ldoshlar. Yuqoridagi uch guruhda ko‘rib chiqilgan sun‘iy yo‘ldoshlardan tashqari yana boshqa sun‘iy yo‘ldoshlar ham mavjud. Ular sirasiga quyidagilarni keltirish mumkin:

1) Lidar (Light Detection and Ranging). RADAR (Radio detection and ranging) ga juda o‘xshash yana bir sensor LiDAR hisoblanib, u orqali lazer nurlarining impulslari chiqariladi. Ushbu sensorlar yordamida atmosfera tadqiqotlarini olib borish samarali hisoblanadi. Havo zichligi ko‘rsatkichlarini aniqlash va havo oqimlarini kuzatish orqali atmosfera tadqiqotlari olib boriladi.

2) SAR (Synthetic Aperture Radar). SAR sun‘iy yo‘ldoshlaridan olingan ma‘lumotlar asosida juda ko‘plab qishloq xo‘jaligiga oid ilovalarda foydalanilmoqda. Jumladan, SAR ma‘lumotlari asosida sholi maydonlarini aniqlash va qishloq xo‘jaligi yerlarini identifikatsiyalash masalalarida qo‘llanilgan [14].

3) Sentinel. Yevropa kosmik agentligi tomonidan taqdim etilgan Sentinel sun‘iy yo‘ldosh tizimi 6 ta seriya ega. Sentinel sun‘iy yo‘ldoshlari SAR sun‘iy yo‘ldoshlariga asoslangan. Sentinel-1 ma‘lumotlarini neft ifloslanishi monitoringi, o‘rmon xo‘jaligi, qishloq xo‘jaligi, suv toshqinlari monitoringi ilovalarida qo‘llanilishi mumkin.

4) WorldView. Maxar kompaniyasiga tegishli bo‘lgan hamda 2007-yilda birinchi marta fazoga chiqarilgan WorldView sun‘iy yo‘ldoshlarining 4 ta seriyasi ishlab chiqilgan. WorldView seriyasidagi WorldView-1 sun‘iy yo‘ldoshi eng birinchi 50 sm ruxsatlilikka ega bo‘lgan tijoriy sun‘iy yo‘ldosh edi. WorldView-2 esa 8 ta kanaldan iborat sun‘iy yo‘ldosh hisoblanadi. WorldView-3 ham WorldView-2 kabi bo‘lib, faqat pastroq orbitada joylashadi. WorldView-4 sun‘iy yo‘ldoshlari panxromatik va multispektral tasvirlarni taqdim eta olish xususiyatiga ega.

Xulosa

So‘nggi yillarda masofadan zondlash qurilmalari orqali katta yutuqlarga erishildi. Natijada, bu qurilmalar yuborgan tasvirlar juda ko‘plab masalalarni yechish imkoniyatlarini berdi. Shunga qaramay, ko‘plab ma‘lumotlar ochiq emasligi, ba‘zi ochiq ma‘lumotlarning narxi qimmatligi masalalarni yechish uchun zarur resurslar hajmini kamaytiradi. Keyingi ishlarda yangi ishlab chiqilgan zamonaviy sun‘iy yo‘ldoshlarning xususiyatlarini o‘rganish, ulardan ma‘lumotlar olish, vaqt, sensorlar, diapazon kengligi, spektr diapazonlari, qayta ko‘rib chiqish vaqti va fazoviy o‘lchamlari bo‘yicha batafsil ma‘lumotlar taqdim etuvchi tadqiqotlar muhim hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Chuvieco E. Fundamentals of satellite remote sensing: An environmental approach. – CRC press, 2020.
2. CCRS, “Fundamentals of Remote Sensing,” Canada Centre for Remote Sensing, 2009.

3. Brown C. W. et al. An introduction to satellite sensors, observations and techniques //Remote Sensing of Coastal Aquatic Environments: Technologies, Techniques and Applications. – Dordrecht : Springer Netherlands, 2005. – C. 21-50.
4. Roy P. S., Behera M. D., Srivastav S. K. Satellite remote sensing: sensors, applications and techniques //Proceedings of the National Academy of Sciences, India Section A: Physical Sciences. – 2017. – T. 87. – C. 465-472.
5. Yusupov O. et al. Analysis of superpixel segmentation approaches in remote sensing images //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2024. – T. 3147. – №. 1.
6. Mamaghani B., Salvaggio C. Multispectral sensor calibration and characterization for sUAS remote sensing //Sensors. – 2019. – T. 19. – №. 20. – C. 4453.
7. Sh.Fazilov, O.Yusupov, E.Eshonqulov Multispektral tasvirlarni segmentlash usullari, Informatika va energetika muammolari, 1-son, 2024
8. Parra L. Remote sensing and GIS in environmental monitoring //Applied Sciences. – 2022. – T. 12. – №. 16. – C. 8045.
9. Zhang P. et al. Latest progress of the Chinese meteorological satellite program and core data processing technologies //Advances in Atmospheric Sciences. – 2019. – T. 36. – C. 1027-1045.
9. Schmetz J. et al. An introduction to Meteosat second generation (MSG) //Bulletin of the American Meteorological Society. – 2002. – T. 83. – №. 7. – C. 977-992.
10. Wang J. et al. Remote Sensing of Watershed: Towards a New Research Paradigm //Remote Sensing. – 2023. – T. 15. – №. 10. – C. 2569.
11. Fassnacht F. E. et al. Remote sensing in forestry: current challenges, considerations and directions //Forestry: An International Journal of Forest Research. – 2024. – T. 97. – №. 1. – C. 11-37.
12. Doney S. C. et al. Mesoscale variability of Sea-viewing Wide Field-of-view Sensor (SeaWiFS) satellite ocean color: Global patterns and spatial scales //Journal of Geophysical Research: Oceans. – 2003. – T. 108. – №. C2.
13. Ali A. M. et al. Crop yield prediction using multi sensors remote sensing //The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Science. – 2022. – T. 25. – №. 3. – C. 711-716.